

1. DATOS GENERALES

Grado:	2368 - Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	1º Curso
PRODUCCIÓN TRANSMEDIA		Duración:	Segundo Semestre
Código:	311145	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	Español
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	English Friendly:	Sí

2. PROFESORADO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Martes 16:00 a 17:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Martes 19:00 a 21:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO
Miércoles 17:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.13 - DESPACHO

3. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El lenguaje audiovisual ocupa un lugar fundamental en nuestros procesos comunicativos. Ante la continua proliferación de tecnologías digitales que avanzan, cambian, se transforman y mejoran día a día, la comunicación audiovisual se ha abierto a innumerables posibilidades tecnológicas.

Las historias que narramos llegan al público en formatos muy variados y el usuario consume e interactúa con el contenido a diferentes niveles: prensa on-line, blogs, producciones transmedia, periodismo de datos, reportajes y documentales interactivos, relatos gamificados, realidad virtual, videojuegos, etc. Ello nos conduce también a la necesidad de abordar las prácticas comunicativas desde nuevos campos teóricos: el contenido generado por el usuario, las producciones colaborativas y colectivas, y la transmedialidad, los medios sociales y las tecnologías para nuevas narrativas están haciendo tambalearse los principios clásicos sobre la emisión, el canal y la recepción del mensaje. Con todo, conviene no abordar las transformaciones desde el deslumbramiento tecnológico. La lectura crítica que aporta la alfabetización mediática y la creación de contenidos acordes con los principios de la misma, siguen siendo la base fundamental para una comunicación cultural exitosa y de calidad.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación	Competencia
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio	Competencia
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios	Competencia
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades	Competencia
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	Competencia
CE07	Ser capaz de desarrollar propuestas de planificación estratégica en proyectos expositivos, espectáculos en vivo o industrias culturales en los ámbitos empresarial e institucional.	Competencia
CE12	Sintetizar, analizar y evaluar fuentes y datos cuantitativos y cualitativos, así como de describir esos datos de forma correcta en un determinado marco de referencia - es decir convertirlos en información- de modo que puedan generar conocimiento sobre la evolución y tendencias del mercado de la comunicación y de la cultura.	Competencia
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).	Competencia
CE21	Analizar y evaluar el ecosistema de la comunicación digital y audiovisual, especialmente las dinámicas de las redes sociales.	Competencia
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.	Competencia
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.	Competencia
CET02	Aplicar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Competencia
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.	Competencia
CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.	Competencia
CG05	Poder conocer y comprender nuevas situaciones relacionadas con el entorno profesional del mundo de la cultura en continua transformación.	Competencia
	Acceder a los conocimientos teóricos y prácticos esenciales para la redacción y el diseño de mensajes periodísticos innovadores de calidad.	Resultado
	Asimilar las renovadas técnicas expresivas.	Resultado
	Conocer y comprender el contexto de los nuevos procesos de la comunicación.	Resultado
	Conocer y explorar las posibilidades de las narrativas digitales y cross/multi/transmedia en el complejo entramado tecnológico y social actual.	Resultado
	Construir, desde una visión estratégica, una historia y/o proyecto individual o colectivo tanto para un único canal / medio como para múltiples (cross/ multi/transmedia).	Resultado

6. TEMARIO

Tema 1: Interfaces. Elementos y fases en los proyectos cros/multi/transmedia.

Apartado 1.1: Arquitectura de la información y diseño de interfaces.

Apartado 1.2: Realidad virtual, mixta y aumentada. 360º.

Apartado 1.3: La ecología de los medios on/off line, híbrida.

Apartado 1.4: Evolución tecnológica, creatividad e innovación.

Apartado 1.5: Edición, realización y pre-post producción.

Tema 2: Medios sociales y tecnologías para nuevas narrativas

Apartado 2.1: Redacción para internet y el ámbito digital

Apartado 2.2: Uso profesional de redes sociales. El gestor de redes

Apartado 2.3: Lenguaje en redes sociales

Apartado 2.4: Tecnologías para la elaboración de contenidos

Comentarios adicionales

INTERFACES. ELEMENTOS Y FASES EN LOS PROYECTOS CROS/MULTI/TRANSMEDIA:
Arquitectura de la información. Diseño de interfaces. Realidad virtual y 360º. La ecología de los medios on/off line, híbrida. Evolución tecnológica, creatividad e innovación. Edición, realización y pre-post producción. Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos cros/multi/transmedia. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

MEDIOS SOCIALES Y TECNOLOGÍAS PARA NUEVAS NARRATIVAS:

En este tema se profundizará en la redacción de contenidos para internet y en la gestión de redes sociales. Se presta una especial atención al uso de la tecnología para la elaboración de contenidos (drones, inteligencia artificial, etc.)

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Trabajo dirigido o tutorizado	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	0,40	10,00	0,00 %	No	No	Tutorías grupales e individuales

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	0,60	15,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración de memoria del proyecto transmedia
Elaboración de memorias de Prácticas	Combinación de métodos	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	1,96	49,00	0,00 %	Sí	No	Trabajo dirigido o autorizado Prueba de evaluación formativa
Foros y debates on-line	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	0,40	10,00	0,00 %	Sí	No	Participación en foros y debates en el campus virtual
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo		1,00	25,00	0,00 %	Sí	No	Preparación de prueba final
Análisis de artículos y recensión	Otra metodología	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	1,20	30,00	0,00 %	Sí	No	Lectura crítica dirigida
Pruebas on-line	Pruebas de evaluación	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	0,04	1,00	0,00 %	Sí	No	Prueba de evaluación formativa
Enseñanza teórica no presencial	Combinación de métodos	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE07, CE12, CE14, CE21, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	0,40	10,00	0,00 %	Sí	No	Estudio de casos Lectura crítica dirigida Visionado de videos
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN

Sistemas de evaluación continua		
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00 %	La valoración de la participación con aprovechamiento se valorará a través de los test de autoevaluación del Tema 2, el visionado de los videos y el acceso al resto de recursos del aula.
Elaboración de memorias de prácticas	15,00 %	Elaboración de un dossier o informe sobre una idea o proyecto transmedia.
Resolución de problemas o casos	50,00 %	Elaboración de un proyecto transmedia
Prueba final	25,00 %	Test sobre los contenidos teóricos de la asignatura
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00%	La valoración de la participación con aprovechamiento se valorará a través de los test de autoevaluación del Tema 2, el visionado de los videos y el acceso al resto de recursos del aula.
Elaboración de memorias de prácticas	15,00%	Elaboración de un dossier o informe sobre una idea o proyecto transmedia.
Resolución de problemas o casos	50,00%	Elaboración de un proyecto transmedia
Prueba final	25,00%	Test sobre los contenidos teóricos de la asignatura
	100,00 %	

Crterios evaluación no continua
Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Se registrá por los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Se registrá por los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. Se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre las convocatorias de un mismo curso académico. No se podrán conservar las calificaciones de las partes aprobadas entre distintos cursos académicos. No será necesario alcanzar una calificación mínima en cada una de las partes para obtener la nota final de la asignatura. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por las respectivas Juntas de Facultad.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Interface design and transmedia ideals, logics, and values in pandemic	Hipertext	Serrano-Tellería, A.		1695-5498	2023		https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/412087

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
News Life Cycle and the Hybrid Media System	Anàlisi	Serrano-Tellería, A.		0211-2175	2023		https://analisi.cat/article/view/v68-serrano
Artificial intelligence and journalism: Systematic review of scientific production in Web of Science and Scopus (2008-2019)	Communication & Society, 34(2), 159-176	Calvo-Rubio, L.M. y Ufarte-Ruiz, M.J.			2021		https://doi.org/10.15581/003.34.2.159-176
Researching the news in the hybrid media system: an expert panel report.		Costera Meijer, I; Rogers, R; Westlund, O; Witschge, T / Díaz-Noci, J; Serrano-Tellería, A (eds.)	DIGIDOC Reports	PONR04/2021	2021		https://repositori.upf.edu/handle/10230/47055
Journalism, transmedia and design thinking within mobile devices.	Peña, S; Meso, K. Active audiences. empowering citizens discourse in online media.	Serrano-Tellería, A.	MC GRAW HILL Interamericana S.L.	8448620038	2020		https://libros.cc/Active-Audiences.htm#sinopsis
Understanding engagement in transmedia culture.		Evans, E.	ROUTLEDGE	9781138632790	2020		
Filosofía del periodismo transmedia: ideales, lógica y valores.	Irigaray, F; Gosciola, V; Piñero-Otero, T. Dimensoes transmedia.	Serrano-Tellería, A.	Ria editorial	978-989-8971-15-9	2019		
Global convergence cultures. Transmedia earth.		Freeman, M; Proctor, W.	ROUTLEDGE.	9780367580506	2019		https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Transmedia-Studies/Freeman-Gambarato/p/book/9780367580506
The Routledge companion to transmedia studies.		Freeman, M. y Rampazzo Gambarato, R.	ROUTLEDGE.	9780367580506	2019		https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Transmedia-Studies/Freeman-Gambarato/p/book/9780367580506
Transmedia production: key steps in creating a storyworld.	Deuze, M; Prenger, M. Making media. Production, practices and professions.	Serrano-Tellería, A.	Amsterdam University Press Academic	9789462988118	2019		
Exploring transmedia journalism in the digital age.		Gambarato, Renira y Alzamora, Geane C. (Eds.)	IGI GLOBAL	9781522537816	2018		https://www.igi-global.com/book/exploring-transmedia-journalism-digital-age/181513

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Interactive narratives and transmedia storytelling. Creating immersive stories across new media platforms.		McErlean, K.	ROUTLEDGE.	9781138638822	2018		
Marketing y publicidad inmersiva: el formato 360º y la realidad virtual en estrategias transmedia	Miguel Hernández Communication Journal	Sidorenko-Bautista, P.; Calvo-Rubio, L.M. y Cantero de Julián, J.I.			2018		https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6268947.pdf
Periodismo transmedia: la adaptación a los nuevos tiempos de la comunicación	Contenidos transmedia para la radiotelevisión de proximidad (pp. 49-61)	Calvo-Rubio, Luis Mauricio	Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)		2018		
Historicising transmedia storytelling. Early twentieth-century transmedia story worlds.		Freeman, M.	ROUTLEDGE.	9780367884710	2017		https://www.routledge.com/Historicising-Transmedia-Storytelling-Early-Twentieth-Century-Transmedia/Free-man/p/book/9780367884710
Las claves para dominar el SEO		Noguera, José	CreateSpace	978-1-4961-9367-4	2016		
Transmedia journalism: exploring genres and interface design.	Tripodos, 38. Monograph: innovation in visual journalism: opportunities and challenges for the conceptualization, practice and consumption of journalism.	Serrano-Tellería, A.	Universidad Ramon Llull, Facultat Ciències de la Comunicació Blanquerna.	1138-3305	2016		http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/326
Transmediaciones. creatividad, innovación y estrategias en nuevas narrativas.		Irigaray, F; y Renó, D. (comps.)	La Crujía	978-897-601-247-8	2016		http://catedratransmedia.com.ar/2016/10/21/libro-transmediaciones-creatividad-innovacion-y-estrategias-en-nuevas-narrativas/
Periodismo transmedia: miradas múltiples.		Renó, D; Campalans, C; Ruiz, S. y Gosciola, V. (Eds.)	UOC y Universidad de Rosario	978-84-9064-237-5	2014		
Transmedia 2.0: how to create an entertainment brand using a transmedial approach to storytelling.		Bernardo, N.	BEACTIVE Books	1909547018	2014		
Transmedia archaeology. storytelling in the borderlines of science fiction, comics and pulp magazines.		Scolari, C., Bertetti, P., Freeman, M.	PALGRAVE MACMILLAN	978-1-137-43437-1	2014		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
A creator's guide to transmedia storytelling: how to captivate and engage audiences across multiple platforms.		Phillips, A.	MCGRAW-HILL Education	0071791523	2012		
El viaje del escritor		Vogler, C.	Ma Non Troppo	9788495601513	2012		
Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan.		Scolari, C.A.	Deusto	978-84-234-1336-2	2012		
Getting started in transmedia storytelling: a practical guide for beginners.		Pratten, R.	CREATESPACE Independent Publishing Platform.	1456564684	2011		
Diseño de nodos iniciales en cibermedios: un estudio comparativo.		Serrano-Tellería, A.	Universidad del País Vasco	978-84-9860-415-3	2010		http://hdl.handle.net/10810/12425
Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World across Distinct Media and Environments.	Ph.D Dissertation. University of Sydney.	Dena, Christy	University of Sydney.		2009		
En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico (Fahrenheit 451)		Murch, W.	OCHO Y MEDIO, Libros de Cine	8495839482	2003		